

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595178>

УДК 004.67

**АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА РЕЗКИ НА
МАШИНАХ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ**

А.Ф. Таваева,

К.Т.Н,

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина»

г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматривается проблема точного расчета времени процесса резки в системах автоматизированного проектирования управляющих программ (далее по тексту САПР УП) для машин листовой лазерной резки с числовым программным управлением (далее по тексту ЧПУ). Сформулированы основные проблемы, связанные с точным вычислением временных параметров целевой функции в задаче минимизации пути режущего инструмента при проектировании управляющих программ (далее по тексту УП) из-за сложности учета различных технологий и режимов резания, особенностей используемого оборудования с ЧПУ. В работе предложен алгоритм вычисления поправочных коэффициентов и нахождения зависимости значений рабочей скорости режущего инструмента от количества кадров спроектированной УП, требуемых для точного вычисления целевой функции. Предлагаемый алгоритм реализован с использованием библиотеки машинного обучения Scikit-Learn для Python. Приведены результаты численных экспериментов с использованием реальных экспериментальных данных, которые подтверждают работоспособность алгоритма.

Ключевые слова: оптимизация маршрута режущего инструмента, лазерная резка, рабочая скорость режущего инструмента, поправочные коэффициенты, машинное обучение, линейная регрессия

THE SEARCH ALGORITHM OF CORRECTION COEFFICIENTS FOR ACCURATE CUTTING TIME CALCULATION FOR LASER CUTTING MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL

A.F. Tavaeva,

Ph. D,

JSC «PA «Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E.S. Yalamov»,
Ural Federal University
Yekaterinburg

Annotation: The problem of cutting time calculation in computer-assisted manufacturing (further – CAM) systems for laser cutting machine with computer numerical control (further – CNC) is considered in this article. The basic problems of objective function calculation are posed. These problems are related to accurate calculation of cutting time in optimization routing problem during development of NC programs because of accounting complexity of various technologies and process rate, features of CNC equipment used. The search algorithm of correction coefficients for cutting speed of cutter depending on numbers of commands in NC program is proposed. The algorithm is based on linear regression. The implementation of algorithm is performed by using Scikit-Learn for Python. The results of computing experiments are given.

Keywords: optimization of cutting tool path, laser cutting, cutting speed of cutter, correction coefficients, machine learning, linear regression

В САПР УП для технологического оборудования листовой резки с ЧПУ возникает актуальная задача оптимизации пути режущего инструмента. Целью данной задачи обычно является минимизация времени (и стоимости) процесса резки, связанного с обработкой требуемых контуров деталей из листового материала, за счет определения оптимальной последовательности вырезки контуров и выбора необходимых точек врезки в листовую материал при одновременном соблюдении технологических ограничений термической резки. В качестве критериев оптимизации рассматриваются стоимость резки и время резки. Рассматриваемая в данной статье проблема тесно связана со временем процесса резки, поэтому в качестве целевой функции рассмотрим время резки T_{cut} [1]:

$$T_{cut} = \frac{L_{on}}{V_{on}} + \frac{L_{off}}{V_{off}} + N_{pt} \cdot t_{pt}$$

где L_{on} – длина пути перемещения режущего инструмента на рабочем ходе;

L_{off} – длина пути перемещения режущего инструмента на холостом ходе;

N_{pt} – количество точек врезки;

V_{on} – скорость рабочего хода режущего инструмента;

V_{off} – скорость холостого хода режущего инструмента;

t_{pt} – время, затрачиваемое на одну точку врезки.

Неточность вычисления T_{cut} связана с тем, что скорость режущего инструмента, программируемая в УП как константа, фактически таковой не является и может меняться в зависимости от технологических факторов и характеристик спроектированной УП. Значение V_{on} должно программироваться при разработке УП в соответствии с используемой технологией резки и параметрами листового материала (марка и толщина обрабатываемого материала). Как показали исследования [3], значение рабочей скорости перемещения режущего инструмента зависят от количества кадров спроектированной УП.

В настоящее время выделяют следующие классы задач маршрутизации, их описание и классификация приведены подробно в [4-6]:

1. Задача коммивояжера (Traveling Salesman Problem, TSP).
2. Обобщенная задача коммивояжера (Generalized Traveling Salesman Problem, GTSP).
3. Задача резки с остановками (Endpoint Cutting Problem, ECP).
4. Задача непрерывной резки (Continuous Cutting Problem, CCP).
5. Сегментная задача непрерывной резки (Segment Continuous Cutting Problem, SCCP).
6. Обобщенная сегментная задача непрерывной резки (Generalized Segment Continuous Cutting Problem, GSCCP).
7. Задача прерывистой резки (Intermittent Cutting Problem, ICP).

Как правило, на практике задача оптимизации маршрута режущего инструмента сводится к дискретной оптимизации, то есть сводится к задаче ECP [7-9], либо к ее частному случаю – GTSP [10 - 13]. В открытых источниках слабо освещены вопросы поиска оптимального маршрута без применения дискретизации [14, 15].

Анализ существующих алгоритмов для решения задачи оптимизации маршрутизации показывает, что подавляющая часть алгоритмов решает данную задачу с точки зрения минимизации времени резки. При этом все алгоритмы решают данную задачу при условии, что V_{on} – величина постоянная. Однако выявлено, что значение рабочей скорости перемещения режущего инструмента зависит от количества кадров спроектированной УП [3]. Поэтому вопрос нахождения поправочных коэффициентов для величины рабочей скорости перемещения режущего инструмента остается актуальным при создании и применении САПР УП для машин листовой резки с ЧПУ.

В данной работе предлагается алгоритм нахождения значений поправочных коэффициентов для вычисления значений фактической рабочей скорости инструмента для лазерного комплекса с ЧПУ. Реализация алгоритма выполнена с использованием библиотеки машинного обучения Scikit-Learn [16].

В работе [3] было проведено исследование на примере обработки листового материала на лазерном CO₂ комплексе с ЧПУ. Были рассмотрены следующие марки листового материала различной толщины (Δ): 10кп ($\Delta = 1-10$ мм), АМгЗМ ($\Delta = 1-5$ мм). Статистический материал был обработан в программе «Mathcad» и были найдены аппроксимирующие функции и коэффициенты этих функций для зависимости V_{on} от количества кадров УП. Для всех исследуемых марок материалов и толщин было установлено, что значение суммы квадратов отклонений между наблюдаемыми фактическими значениями и соответствующими им расчетными величинами достигает *min* при аппроксимации экспериментальных данных логарифмической функцией. Приведены полученные формулы для вычисления значений фактической рабочей скорости инструмента на лазерном CO₂ комплексе с ЧПУ.

Используя полученные в работе [3] результаты, ниже предложен алгоритм нахождения коэффициентов для логарифмической функции, которая описывает зависимость скорости режущего инструмента на рабочем ходе от количества кадров УП. Код находится в открытом доступе на GitHub [17]. Реализация предлагаемого алгоритма выполнена на Python. Рассмотрим основные этапы:

1. Импортируем данные. Импортируем данные из Excel документа: среднее фактическое значение режущего инструмента на рабочем ходе V_{on} и соответствующее значение числа кадров УП (n) для определенной раскройной карты. Следующая команда импортирует данные .xls с помощью библиотеки Python pandas [18]:

```
data = pd.read_excel("/content/cm 8мм.xls")
```

2. Подготовка и извлечение данных. Разделяем данные на зависимую (в нашем случае это V_{on}) и независимую (в нашем случае это количество кадров УП) переменные:

```
# столбец количество кадров
```

```
x = data.iloc[:, :-1].values
```

```
# столбец значений рабочей скорости режущего инструмента для соответствующего значения количества кадров
```

```
y = data.iloc[:, 1].values
```

3. Разделение данных на обучающие и тестовые наборы. В Python это можно сделать с помощью метода `train_test_split()` библиотеки Scikit-Learn:

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split(x,y,test_size=0.4,
random_state=0)

```

4. «Обучаем» алгоритм на обучающем наборе данных – x_{train} , y_{train} . Поскольку зависимость V_{on} от количества кадров УП имеет вид логарифмической функции (т.е. $V_{on} = a \cdot \ln(n) + b$) и является линейной по оцениваемым параметрам, поэтому для «обучения» алгоритма используем модель линейной регрессии (библиотека Scikit-Learn):

```

from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression() #вычисляем оптимальные значения весов
z = model.fit(np.log(x_train),y_train)
b = z.intercept_ #значение коэффициента b аппроксимирующей
функции y=a*ln(x)+b
a = z.coef_ #значение коэффициента a аппроксимирующей функции
y=a*ln(x)+b

```

5. Прогноз зависимости V_{on} от количества кадров УП по тестовым данным – x_{test} , y_{test} . Используя тестовые данные, оценим, насколько точно алгоритм предсказывает изменение V_{on} от количества кадров УП. Сравним фактические выходные значения для x_{test} с прогнозируемыми значениями:

```

#делаем прогнозы по тестовым данным
y_pred = model.predict(np.log(x_test))
#сравниваем фактические выходные значения для x_test с
прогнозируемыми значениями
df = pd.DataFrame({'Actual':y_test,'Predicted':y_pred})

```

В приведенном коде y_{pred} – массив, содержащий все предсказанные значения для входных значений x_{test} . Вывод будет выглядеть следующим образом:

Сравнение фактических выходных значений для тестовых данных с прогнозируемыми значениями:

```

Actual Predicted
0 0.02510 0.024792
1 0.01920 0.019239
2 0.02290 0.023643
3 0.02430 0.024685
.. ...
66 0.02200 0.021880
67 0.02310 0.023848
68 0.03132 0.031255
[69 rows x 2 columns]

```

6. Оценка алгоритма. Для оценки качества получаемой модели рассчитаем – среднюю абсолютную ошибку, коэффициент детерминации, среднеквадратическую ошибку.

7. Визуализация результатов на графике. Визуализируем полученные результаты на графике, а именно: тестовые (на рисунке 1 выделены зеленым цветом) и обучающие наборы данных (на рисунке 1 выделены синим цветом), линию регрессии и функцию регрессии. На рисунке 1 приведен пример визуализации данных в Python с использованием библиотеки Matplotlib [19].

Для оценки работоспособности предложенного в статье алгоритма были получены зависимости для вычисления значений фактической рабочей скорости инструмента на примере лазерного CO₂ комплекса с ЧПУ и проведен их сравнительный анализ с зависимостями, полученными в работе [3]. Результаты приведены в таблице 1.

Рисунок 1 – Пример визуализации результатов на графике

Как видно из таблицы 1, с помощью предложенного в статье алгоритма на основе машинного обучения были получены зависимости для вычисления фактических значений V_{on} (формулы (2-1) – (2-10), табл. 1). При этом значения V_{on} , вычисленные по формулам (1-1) – (1-10) и формулам (2-1) – (2-10) отличаются не более, чем на 5 %.

Таблица 1 – Сравнительный анализ

Материал и толщина материала (Δ)	(1) Зависимости V_{on} от количества кадров n в УП, полученные в [3]	(2) Зависимости V_{on} от количества кадров n в УП, рассчитанные по алгоритму с использованием машинного обучения
10кп, 1 мм	$V_{on} = -0.025 \cdot \ln(n) + 0.25$ (1-1)	$V_{on} = -0.025 \cdot \ln(n) + 0.249$ (2-1)
10кп, 2 мм	$V_{on} = -0.015 \cdot \ln(n) + 0.1711$ (1-2)	$V_{on} = -0.015 \cdot \ln(n) + 0.17$ (2-2)
10кп, 3 мм	$V_{on} = -0.009 \cdot \ln(n) + 0.1062$ (1-3)	$V_{on} = -0.009 \cdot \ln(n) + 0.107$ (2-3)
10кп, 4 мм	$V_{on} = -0.006 \cdot \ln(n) + 0.0709$ (1-4)	$V_{on} = -0.006 \cdot \ln(n) + 0.07$ (2-4)
10кп, 8 мм	$V_{on} = -0.003 \cdot \ln(n) + 0.0443$ (1-5)	$V_{on} = -0.003 \cdot \ln(n) + 0.045$ (2-5)
10кп, 10 мм	$V_{on} = -0.002 \cdot \ln(n) + 0.0359$ (1-6)	$V_{on} = -0.002 \cdot \ln(n) + 0.0353$ (2-6)
АМГ3М, 1 мм	$V_{on} = -0.014 \cdot \ln(n) + 0.1589$ (1-7)	$V_{on} = -0.014 \cdot \ln(n) + 0.158$ (2-7)
АМГ3М, 2 мм	$V_{on} = -0.004 \cdot \ln(n) + 0.0641$ (1-8)	$V_{on} = -0.004 \cdot \ln(n) + 0.0649$ (2-8)
АМГ3М, 3 мм	$V_{on} = -0.001 \cdot \ln(n) + 0.0315$ (1-9)	$V_{on} = -0.001 \cdot \ln(n) + 0.0309$ (2-9)
АМГ3М, 5 мм	$V_{on} = -7 \cdot 10^{-4} \cdot \ln(n) + 0.0182$ (1-10)	$V_{on} = -7 \cdot 10^{-4} \cdot \ln(n) + 0.018$ (2-10)

В статье предложен алгоритм нахождения зависимостей скорости режущего инструмента на рабочем ходе от числа кадров УП для оборудования листовой резки с ЧПУ. Реализация алгоритма выполнена с использованием библиотеки машинного обучения Scikit-Learn. Проведены численные эксперименты с использованием реальных экспериментальных данных, результат приведен в таблице 1. Результаты подтверждают работоспособность алгоритма для вычисления фактических значений V_{on} в

реальном производственном процессе при обработке листовых материалов разной марки и толщины на оборудовании с ЧПУ. В свою очередь вычисление фактических значений V_{on} позволяет точно вычислять значение целевой функции T_{cut} в задачах построения оптимального маршрута перемещения режущего инструмента [20].

Список литературы

- [1] Petunin A.A. Modeling of tool path for the CNC sheet cutting machines. AIP: proceedings inter. conf. 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85078881584&partnerID=8YFLogxK>. (дата обращения: 10.07.2021).
- [2] Петунин А.А. Оптимальная маршрутизация инструмента машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением. Математические модели и алгоритмы. / А.А. Петунин, А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2020.
- [3] Petunin A. The dependence of actual laser cutting speed on CNC sheet equipment on number of NC program commands for metal grades 1.0114 and AWAIMG. / A. Petunin, A. Tavaeva. // Journal of Physics: Conference Series. – 2020;1527(1). DOI: 10.1088/1742-6596/1527/1/012013.
- [4] Hoefl J. Heuristics for the plate-cutting traveling salesman problem. / J. Hoefl, U.S. Palekar. // IIE Transactions. – 1997. № 29(9). DOI: 10.1023/A:1018582320737.
- [5] Dewil R. A review of cutting path algorithms for laser cutters. / R. Dewil, P. Vansteenwegen, D. Cattrysse. // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2016. № 87(5). DOI: 10.1007/s00170-016-8609-1.
- [6] Петунин А.А. Новый алгоритм построения кратчайшего пути обхода конечного множества непересекающихся контуров на плоскости. / А.А. Петунин, Е.Г. Полищук, С.С. Уколов. // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. №1. 149-165 с. DOI: 1018522/2311-3103-2021-1-149-165.
- [7] Dewil R. Construction heuristics for generating tool paths for laser cutters. / R. Dewil, P. Vansteenwegen, D. Cattrysse. // International Journal of Production Research. – 2014. № 52(20). 5965-5984 p. DOI: 10.1080/00207543.2014.895064.
- [8] Sherif S.U. Sequential optimization approach for nesting and cutting sequence in laser cutting. / S.U. Sherif, N. Jawahar, M. Balamurali. // Journal of Manufacturing Systems. – 2014. № 33(4). 624-638 p. DOI: 10.1016/j.jmsy.2014.05.011.
- [9] Imahori S. Generation of cutter paths for hard material in wire EDM. / S. Imahori, M. Kushiya, T. Nakashima, K. Sugihara. // Journal of Materials Processing Technology. – 2008. № 206(1). 453-461 p. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2007.12.039.

[10] Chentsov A.G. A Discrete-Continuous Routing problem with Precedence Constraints. / A.G. Chentsov, A.A. Chentsov. // Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. – 2018. № 300(1). 56-71 p. DOI: 10.1134/S0081543818020074.

[11] Petunin A.A. Elements of dynamic programming in local improvement constructions for heuristic solutions of routing problems with constraints. / A.A. Petunin., A.A. Chentsov, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Automation and Remote Control. – 2017. № 78(4). 666-681 p. DOI: 10.1134/S0005117917040087.

[12] Yu W. A route planning strategy for the automatic garment cutter based on genetic algorithm. / W. Yu, L. Lu. // IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC). – 2014. № 379-386. DOI: 10.1109/CEC.2014.6900425.

[13] Ye J. An Optimized Algorithm of Numerical Cutting-Path Control in Garment Manufacturing. / J. Ye, Z.G. Chen. // Advanced Materials Research. – 2013. № 796. 454-457 p. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.796.454.

[14] Vicencio K. Multi-goal path planning based on the generalized Traveling Salesman Problem with neighborhoods. / K. Vicencio, B. Davis, I. Gentilini. // IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. – 2014. 2985-2990 p. DOI: 10.1109/IROS.2014.6942974.

[15] Arkin E.M. Approximation algorithms for the geometric covering salesman problem. / E.M. Arkin, R. Hassin. // Discrete Applied Mathematics. – 1994. № 55(3). 197-218 p. DOI: 10.1016/0166-218x(94)90008-6.

[16] Scikit-learn: Machine Learning in Python. Scikit-learn. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scikit-learn.org/stable/index.html> (дата обращения: 14.07.2021).

[17] Regression laser Speed. CitHub. [Электронный ресурс]. – URL: https://github.com/AnastTF/Regression_laser_Speed/blob/main/Regression_laserSpeed.ipynb. (дата обращения: 14.07.2021).

[18] Pandas. Pandas. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pandas.pydata.org/>. (дата обращения: 17.07.2021).

[19] Matplotlib. Matplotlib. [Электронный ресурс]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (дата обращения: 18.07.2021).

[20] Tavaeva A. A cost minimizing at laser cutting of sheet parts on CNC machines. / A. Tavaeva, A. Petunin, S. Ukolov, V. Krotov. // Communications in Computer and Information Science. – 2019. 422-437 p. DOI: 10.1007/978-3-030-33394-2_33.

Bibliography (Transliterated)

[1] Petunin A.A. Modeling of tool path for the CNC sheet cutting machines. AIP: proceedings inter. conf. 2015. [Electronic resource]. – URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85078881584&partnerID=8YFLogxK>. (date of access: 10.07.2021).

- [2] Petunin A.A. Optimal tool routing of CNC shaped sheet cutting machines. Mathematical models and algorithms. / A.A. Petunin, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. – Yekaterinburg: Publishing house of the Ural University, 2020.
- [3] Petunin A. The dependence of actual laser cutting speed on CNC sheet equipment on number of NC program commands for metal grades 1.0114 and AWAIMG. / A. Petunin, A. Tavaeva. // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. No 1527 (1). DOI: 10.1088 / 1742-6596 / 1527/1/012013.
- [4] Hoefl J. Heuristics for the plate-cutting traveling salesman problem. / J. Hoefl, U.S. Palekar. // IIE Transactions. – 1997. No. 29 (9). DOI: 10.1023 / A: 1018582320737.
- [5] Dewil R. A review of cutting path algorithms for laser cutters. / R. Dewil, P. Vansteenwegen, D. Cattrysse. // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2016. No. 87 (5). DOI: 10.1007 / s00170-016-8609-1.
- [6] Petunin A.A. A new algorithm for constructing the shortest path of traversing a finite set of disjoint contours on the plane. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Injections. // Izvestia SFedU. Technical science. – 2021. No. 1. 149-165 p. DOI: 1018522 / 2311-3103-2021-1-149-165.
- [7] Dewil R. Construction heuristics for generating tool paths for laser cutters. / R. Dewil, P. Vansteenwegen, D. Cattrysse. // International Journal of Production Research. – 2014. No. 52 (20). 5965-5984 p. DOI: 10.1080 / 00207543.2014.895064.
- [8] Sherif S.U. Sequential optimization approach for nesting and cutting sequence in laser cutting. / S.U. Sherif, N. Jawahar, M. Balamurali. // Journal of Manufacturing Systems. – 2014. No. 33 (4). 624-638 p. DOI: 10.1016 / j.jmsy.2014.05.011.
- [9] Imahori S. Generation of cutter paths for hard material in wire EDM. / S. Imahori, M. Kushiya, T. Nakashima, K. Sugihara. // Journal of Materials. Processing Technology. – 2008. No. 206 (1). 453-461 p. DOI: 10.1016 / j.jmatprotec.2007.12.039.
- [10] Chentsov A.G. A Discrete-Continuous Routing problem with Precedence Constraints. / A.G. Chentsov, A.A. Chentsov. // Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. – 2018. No. 300 (1). 56-71 p. DOI: 10.1134 / S0081543818020074.
- [11] Petunin A.A. Elements of dynamic programming in local improvement constructions for heuristic solutions of routing problems with constraints. / A.A. Petunin., A.A. Chentsov, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov. // Automation and Remote Control. – 2017. No. 78 (4). 666-681 p. DOI: 10.1134 / S0005117917040087.

[12] Yu W. A route planning strategy for the automatic garment cutter based on genetic algorithm. / W. Yu, L. Lu. // IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC). – 2014. No. 379-386. DOI: 10.1109 / CEC.2014.6900425.

[13] Ye J. An Optimized Algorithm of Numerical Cutting-Path Control in Garment Manufacturing. / J. Ye, Z.G. Chen. // Advanced Materials Research. – 2013. No. 796. 454-457 p. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMR.796.454.

[14] Vicencio K. Multi-goal path planning based on the generalized Traveling Salesman Problem with neighborhoods. / K. Vicencio, B. Davis, I. Gentilini. // IEEE / RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. – 2014.2985-2990 p. DOI: 10.1109 / IROS.2014.6942974.

[15] Arkin E.M. Approximation algorithms for the geometric covering salesman problem. / E.M. Arkin, R. Hassin. // Discrete Applied Mathematics. – 1994. No. 55 (3). 197-218 p. DOI: 10.1016 / 0166-218x (94) 90008-6.

[16] Scikit-learn: Machine Learning in Python. Scikit-learn. [Electronic resource]. – URL: <https://scikit-learn.org/stable/index.html> (date of access: 14.07.2021).

[17] Regression_laser_Speed. GitHub. [Electronic resource]. – URL: https://github.com/AnastTF/Regression_laser_Speed/blob/main/Regression_laser_Speed.ipynb. (date of access: 14.07.2021).

[18] Pandas. Pandas. [Electronic resource]. – URL: <https://pandas.pydata.org/>. (date of access: 17.07.2021).

[19] Matplotlib. Matplotlib. [Electronic resource]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (date of access: 18.07.2021).

[20] Tavaeva A. A cost minimizing at laser cutting of sheet parts on CNC machines. / A. Tavaeva, A. Petunin, S. Ukolov, V. Krotov. // Communications in Computer and Information Science. – 2019.422-437 p. DOI: 10.1007 / 978-3-030-33394-2_33.

© А.Ф. Таваева, 2021

Поступила в редакцию 22.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Таваева А.Ф. Алгоритм нахождения поправочных коэффициентов для точного расчета времени процесса резки на машинах лазерной резки с числовым программным управлением // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 30-40. URL: <https://ip-journal.ru/>